

Dra. Nohelia Alfonso

Posdoctora en Investigación Investigación
Transcompleja
Estudios de la Paz y Cooperación
Doctora en Ciencias de la Educación
Magister en Educación, Mención Investigación
Educativa
Derecho Laboral
Abogada
Investigadora - Docente

Dra. Rosana Silva

Posdoctora en Filosofía de la Ciencia y
Transdisciplinariedad
Investigación Transcompleja
Doctora en Ciencias de la Educación
Magister en Enfermería, Mención Salud
Comunitaria
Licenciada en Enfermería
Investigadora - Docente

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 5.0 de lo DISCIPLINAR a lo TRANSDISCIPLINAR

12-05-2026

La conferencia tiene como objetivo hacer un análisis crítico-reflexivo sobre la necesidad de gestión de investigaciones en red internacionales, transdisciplinarias y de carácter propositivo, proactivo, estratégicas y alineadas al cambio social en este siglo y postpandemia, planteando ejemplos de la gestión en el contexto venezolano apuntando a las mejores prácticas, ajenas a los modelos globalizadores imperantes.

Evolución de la Sociedad y el Conocimiento: De 1.0 a 5.0

1.0

Sociedad de Información

Sociedad: Información

Educación: Tradicional
Presencial
Magistral
Magistral
Consumo de información

Relaciones: Simples

Orden: Jerárquico

2.0

Sociedad del Conocimiento

Tradicional
Presencial
Magistral
Consumo de información

Sociedad: Conocimiento

Ciencia: Compartición de info. y colaboración en red

Investigación: Técnicas tradicionales online

Relaciones: Complejas

Orden: Heterárquico

3.0

Sociedad del Aprendizaje

E-learning
Comunicación
Interacción
Colaborativa

Compartición de información y colaboración a través de tecnologías de red
Empleo de técnicas tradicionales en el mundo online

Realidad Aumentada
Estudiante Centro o Investigador
Aula Invertida
Diálogo

Transciencia
Ciencia reguladora
Tecnociencia
Ciencia Posmoderna
Ciencias de los resultados

Orden: Intencionado
Autoorganizado

Visión del Mundo: Diseñada, Contextual

4.0

Sociedad Digital

Aprendizaje profundo y avanzado
Innovación
Co-creación
Práctico

Ecosistema de Integración

Investigación

Ciencia

Educación

Sociedad

5.0

Sociedad Superinteligente

Personalizado y flexible
Resolución de problemas

Modelo actual	Modelo emergente
<p>La investigación se realiza en privado; es entregada a revistas; revisada por pares y editores en revistas importantes; publicada</p>	<p>Los datos de la investigación son compartidos durante etapas de descubrimiento; las ideas compartidas; los científicos colaboran; los hallazgos están diseminados en línea</p>
<p>Revista Científica 2.0 incorpora en su versión electrónica elementos tecnológicos originales mantiene una política que fomenta la participación e interacción entre lectores, autores y equipo editorial de forma abierta.</p>	

Poca inversión (0.16% PIB) Investigación y Desarrollo (I+D). Insuficientes académicos con doctorado

Pocas dedicación exclusiva.

Pocas publicaciones científicas.

Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, creado en el 2022

Se requiere mayor flexibilidad del currículo

Más atención a competencias digitales y habilidades blandas.

Más oportunidades para la práctica, pasantías y proyectos aplicados al mundo real.

Crecimiento exponencial del número de universidades, heterogeneidad, diversidad en la calidad

Egresados no alineados con las demandas del mercado laboral

No correspondencia entre la oferta universitaria y laboral

Los trabajos más frecuentes son en construcción,

Inmigrantes ocupan altos puestos.

Recomendación alinear la educación a lo que demandará el mercado laboral en el futuro, es decir, diseñar carreras de innovación y tecnología para que se puedan adaptar los currículos, y así las profesiones y las expectativas de los panameño

Investigación Educativa

- Proceso de Búsqueda de conocimientos y verdades
- Cociente y orientado acerca de la realidad educativa
- Comprensión de la práctica pedagógica para su transformación

Disciplinarietà

Max-Neef (2004)

Su objetivo abrir todas las disciplinas a que compartan y observen más allá de estas

Trascendencia de los límites el conocimiento y la perspectiva de las disciplinas son integradas

Conocimiento superior emergente

Integración de la múltiples perspectivas de las diferentes disciplinas

Multirreferencial y multidimensional

Diferentes niveles de la realidad regidos por diferentes lógicas

Presupone una racionalidad abierta

Diálogo

Nicolescu (1994)

Transdisciplinariedad

Demanda un proceso de autoformación, orientado a reconocer la complejidad que existe en cada contexto y que además supera los límites del conocimiento disciplinario.

Silva, Stella, Schavino y Zaá (2017)

(Artículo 14 Carta de la Transdisciplinariedad, 1994)

Colaborar **“juntos”** para preparar los “futuros” de la educación. Recalcó el plural porque el **mundo de hoy es diverso**. Diseñar políticas educativas con “muchísima autonomía”. Un modelo de **coeducación** “donde los docentes comparten el tiempo de clase”. uso de las herramientas tecnológicas que garantizan una **educación personalizada**.

Articulación y complementariedad de la educación formal y no formal

Investigación Transdisciplinaria

- Saberes de campos distintos se integran en una visión de conjunto
- Supera la división y fragmentación
- Permite comprender multiplicidad de nexos y conexiones
- Asume la realidad como un todo y la analiza desde esa perspectiva completa

- Se orienta a asuntos concretos de la vida real
- Articula ciencias y conocimientos para la resolución de problemas de la sociedad
- De manera más integral y participativa
- Permite visionar las múltiples interconexiones interdependientes de las múltiples dimensiones de la existencia humana
- Se nutre de la investigación disciplinaria
- La ID y la IT no son antagónicas sino complementarias

“Cada área del conocimiento aporta un fragmento como una palabra, tienen un significado, una función pero que no es suficiente para llenar las líneas del conocimiento, pues se necesitan que todas las áreas jueguen entre sí, se comuniquen y entren en una consecución rítmica, en un equilibrio que vaya mostrando cada parte de aquello que queremos conocer”.

(Torres, J. 2011)

La crisis ambiental (incluida esta pandemia viral), de proporciones globales, nos ha mostrado una realidad humano-bio-física integrada y compleja, con la que no sólo interactuamos, sino de la cual somos parte integral y dependemos. Nuestro modo de vida es insustentable, por lo que hay un llamado urgente a modificarlo. El llamado es para todos, y la fuente de inteligencia para la solución del problema debe ser la ciencia transdisciplinaria, la cual implica una co-construcción del conocimiento y aprendizaje mutuo entre científicos y los demás sectores de la sociedad

(Mass, J. 2021)

De la teoría a la práctica transdisciplinaria: lecciones aprendidas desde el quehacer académico universitario

Diálogo
Colaboración
Integración
Participación
Práctica
Comunicación
Diversas disciplinas
Distintas áreas de conocimiento
Interactuar con otras latitudes con las mismas inquietudes
Fertilización de nuestra propia perspectiva

Guardia, M. (2021). Investigación Trans-disciplinaria desde y con la Comuni-cación. Punto Cero, año 26 - n°42 Julio. pp 44-55. Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Cochabamba.

Noboa, M (2018). Transdisciplinarietà investigativa: una apuesta en construcción para las Relaciones Internacionales e inteligencia

nuevos paradigmas

Investigación en Redes

- Trabajo colaborativo
- Creación de conocimiento social
- Democratización
- Trabajo conjunto y de ayuda mutua
- Uso de herramientas de interacción abiertas
- Formación continua

- Redes nacionales y las internacionales
- Formal e informal
- Área del conocimiento en el que trabaja la red, el tipo de actividades que realiza, el tipo de financiación que recibe, el tipo de instituciones participantes, entre otros.

Beneficios de trabajar en Redes

- Fluidez de las ideas
- Permiten a investigadores de todo el mundo relacionarse e intercambiar información
- Lazos entre universidades
- Establecer redes de contactos con otros especialistas
- Formar parte de un grupo de investigadores con perfil similar
- Acceder a información actualizada
- Publicar contenidos científicos y obtener mayor difusión, visibilidad e impacto de los trabajos científicos

Jiménez (2015)

REDIT

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Inició una experiencia de investigación

Texto colectivo Cosmovisiones de la Educación en el Contexto de la Transcomplejidad

La Investigación Transcompleja. De la Disimplicidad a la Transdisciplinariedad

Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)

Fondo Editorial

Revista Miradas Transcomplejas

Revista Peri-Ápeiron

2003

2005

2010

2010

2013

2019

2021

2022

Libro Colectivo: La Investigación: Un Enfoque Integrador Transcomplejo.

La Transcomplejidad: Una Nueva Visión del Conocimiento. 2012

Trama Teórica Transcompleja. Hacia la Inmanencia Trascendente. Investigación: Una visión transcompleja. La transcomplejidad en la formación de investigadores. 2015

La Transcomplejidad: Una Nueva Visión del Conocimiento. 2015

Ejes transversales de la investigación transcompleja. 2017

Caminos Transcomplejos. Un Encuentro Transdisciplinar. 2019

El Umbral de las Transciencias Sociales. Un debate necesario desde la transcomplejidad. 2020

¿Cómo hacer una investigación transcompleja? 2021

Ejemplos de la existencia que nos muestran el camino

EDUCACION

TECNOLOGIA

INDUSTRIA

BOMBEROS

VOLUNTARIADO

Militares

TRABAJADORES
esenciales

INVESTIGADORES

SANITARIOS

